

MOTIVATSIYA HAQIDA MA'LUMOTLAR VA TAHLILLAR

Mambetyarova Venera Reyimbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası assistant

Xabipova Biybinur Tengelbay qizi

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Chimboy fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519309>

Annotatsiya. Bu maqola insonga motivatsiya umir yólida maqsatlarig erishishi va yaxshi yashashi uchun ruhiy oziq hisoblanadi. Motivatsiya — bu odamlar va boshqa hayvonlarning ma'lum bir vaqtda xatti-harakatni boshlashi, davom ettirishi yoki to'xtatishi sababi. Motivatsion holatlar odatda agent ichida harakat qiluvchi, maqsadga yo'naltirilgan xatti-harakatlarga moyillikni yaratadigan kuchlar sifatida tushuniladi. Ko'pincha turli xil ruhiy holatlar bir-biri bilan raqobatlashadi va faqat eng kuchli holat xatti-harakatni belgilaydi.

Kalit sózlar: Motivatsiya, ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya ularning xususiyatlari, Mosluning ehtiyojlar piramidasi nazaryasi, motivatsiyani oshirish yóllari.

Kirish

Motivatsiya hayotimizning barcha jabhalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, odamlar o'z maqsadlariga erishish uchun qanday harakat qilishlarini shakllantiradi..

Motivatsiya – bu insonning maqsadga erishish uchun kerakli harakatlarni amalga oshirishga bo'lgan intilishi, ishtiyoqi va kuchidir. Bu tushuncha psixologiyada keng o'rganilgan bo'lib, odamlarning qanday qilib o'zlarining maqsadlariga erishish uchun energiya va vaqt sarflashga tayyor ekanliklarini tushunishga qaratilgan. Motivatsiya ikki asosiy turga bo'linadi:

1. Ichki motivatsiya:

Ichki motivatsiya – bu shaxsning o'zining qiziqishlari, ehtiyojlari yoki qadriyatlariga asoslangan intilishlaridir. Ichki motivatsiya odamni faqat tashqi mukofotlar yoki rag'batlantirishlar orqali emas, balki uning ichki ehtiyojlari va qoniqishlari asosida harakat qilishga undaydi. Masalan, biror ishni o'rganish yoki ijodiy ishni amalga oshirishdan zavq olish, shaxsiy rivojlanish va o'sish istagi ichki motivatsiyaga misoldir.

Ichki motivatsiyaning xususiyatlari:

- ****Qoniqish va zavq olish****: Odam o'zi qilayotgan ishda rohatlanadi, bu esa ularni davom ettirishga undaydi.

- ****Shaxsiy rivojlanish****: Ichki motivatsiya odamni o'zini o'zgartirish, yangi bilimlarni o'rganish va rivojlantirishga undaydi.

Dekabr, 2024-Yil

- **Barqarorlik**: Ichki motivatsiya ko'pincha uzoq muddatli va barqaror bo'lishi mumkin, chunki odamning shaxsiy qoniqishi bilan bog'liqdir.

2. Tashqi motivatsiya:

Tashqi motivatsiya – bu tashqi omillar, mukofotlar yoki rag'batlantirishlar asosida paydo bo'lgan motivatsiyadir. Odamlar ba'zida o'z faoliyatlarini faqat tashqi mukofotlar, masalan, pul, mukofotlar, rahmat so'zlari yoki boshqalar tomonidan beriladigan baholar orqali bajaradilar. Tashqi motivatsiya ko'pincha qisqa muddatli bo'lib, odamlar faqat tashqi rag'batlantirishlarga qaram bo'lishi mumkin.

Tashqi motivatsiyaning xususiyatlari:

- **Tashqi mukofotlar**: Tashqi motivatsiya mukofotlar yoki jazolardan kelib chiqadi. Misol uchun, yaxshi ish uchun maosh olish yoki boshqalar tomonidan tan olinishi.

- **Qisqa muddatli**: Tashqi motivatsiya ko'pincha qisqa muddatli bo'lib, odamlar faqat tashqi rag'batlantirishlar bilan ishlashadi.

- **Ba'zan kamroq samara beradi**: Tashqi mukofotlar odamni vaqtinchalik harakatga undasa-da, uzoq muddatda ichki motivatsiya kabi barqaror samara bermasligi mumkin.

Motivatsiyaning asosiy nazariyalari:

Maslowning ehtiyojlar piramidasi nazariyasi :

Abraham Maslow 1943 yilda odamlarning ehtiyojlarini piramida shaklida ta'riflagan. Unga ko'ra, odamlar oldinga borishda asosiy ehtiyojlaridan boshlashadi va eng yuqori darajada o'z potensialini to'liq amalga oshirishga harakat qiladilar. Maslowning ehtiyojlar piramidasi quyidagi darajalar mavjud:

- **Fiziologik ehtiyojlar** (ovqat, ichimlik, uy-joy)
- **Xavfsizlik ehtiyojlari** (moliyaviy barqarorlik, ish o'rinlari)
- **Ijtimoiy ehtiyojlar** (do'stlik, sevgi)
- **Hurmat ehtiyojlari** (boshqalardan hurmat va tan olish)
- **O'zini amalga oshirish ehtiyoji** (o'z maqsadlariga erishish, shaxsiy o'sish)

2. **Dushmanlik va mukofot nazariyasi (Xorri va Deci)**:

Richard Ryan va Edward Deci 1970-yillarda motivatsiya nazariyasini o'rganishgan va "Ichki va tashqi motivatsiya"ni ajratganlar. Ularning nazariyasiga ko'ra, odamlar o'z xohishiga qarab, ichki va tashqi motivatsiyalarga ega bo'lishlari mumkin. Shuningdek, ular motivatsiya darajalarini rag'batlantirishning turlari (mukofotlar yoki jazolar) orqali o'zgartirish mumkinligini ta'kidladilar.

3. **Teoriya Yangi motivatsiya (Vroom)**:

Dekabr, 2024-Yil

Victor Vroomning 1964-yildagi "Ekspektansiya nazariyasi"ga ko'ra, odamlar o'z harakatlari va ularning natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga harakat qilishadi. Odamlar mukofot olish uchun muvaffaqiyatli natijalarga erishish ehtimolini oshirishga intilishadi. Bu nazariyaga ko'ra, agar odam mukofotni olish uchun qiyin vazifalarni bajarishga tayyor bo'lsa, demak u motivatsiyaga ega.

Motivatsiyani oshirish yo'llari:

1. ****Maqsad qo'yish****: Maqsadlar, ayniqsa, aniq va o'lchovli bo'lsa, insonni harakat qilishga undaydi. SMART (Spetsifik, Me'yorli, Amaliy, Realistik va Vaqtga bog'langan) maqsadlar qo'yish samarali bo'ladi.
2. ****Ijobiy fikrlash****: Ijobiy fikrlash va o'ziga ishonch motivatsiyani oshiradi.
3. ****Mukofotlar va tan olish****: Tashqi motivatsiyani rag'batlantirish uchun mukofotlar yoki tan olish tizimlarini joriy qilish.
4. ****O'zini rivojlantirish****: O'ziga yangi qiziqarli maqsadlar va o'rganish imkoniyatlarini yaratish ichki motivatsiyani oshiradi.

MOTIVATSIYA VA TANA MUNOSABATLARINING ETISHMASLIGI

Motivatsiyaning etishmasligi odatda his-tuyg'ular (sezgilar) bilan yashaydigan va tez-tez boshini (ongini) aylantirmaydiganlar tomonidan azoblanadi. Ular odatda tanaga ergashmasliklari muhim, ularning tanasi letargik bo'lib, egilib, yig'ilmaydi va kinestetik takliflarning salbiy oqimini yaratadi („hamma narsa sust, hech narsa qiziq emas“). Bunday xira ko'zlar va egilgan yelkalar fonida har qanday intellektual konstruktsiyalar, ongli og'zaki takliflar yoki aqlli kitoblarni o'qish behuda ketadi: ongli munosabat ongsiz (tanaviy) munosabatlar kuchidan oldin buziladi. Nima qilish kerak? O'zingizga ayting: „Tanangizga g'amxo'rlik qiling“ va „Boshingizni aylantiring“. Keyin tanani to'g'rilab, yelkalarini to'g'rilab, ko'zlarni to'plang — va boshning nazorati ostida biznesga tushing. Hammasi ishlaydi!

Xulosa

Bilm, kuchingiz va yaratilgan sharoitlardan unumli foydalaning! Yodingizda tuting siz o'zingiz va boshqalarga motivatsiya bera olasiz! Kelajaginga ishon sen Motivatsiya – bu insonning maqsadga erishish uchun kerakli harakatlarni amalga oshirishga bo'lgan intilishi, ishtiyoqi va kuchidir. Bu tushuncha psixologiyada keng o'rganilgan bo'lib, odamlarning qanday qilib o'zlarining maqsadlariga erishish uchun energiya va vaqt sarflashga tayyor ekanliklarini tushunishga qaratilgan.

REFERENCES

1. Реймбаевна, М. В. "ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ." *Inter education & global study* 8 (2024): 455-461.
2. Daribaev, Atabay, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "THE RELATIONSHIP OF OUR YOUTH IN THE ERA OF GLOBALIZATION WITH THEIR PARENTS DURING ADOLESCENCE." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 245-247.
3. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Sipatdinov Arman Sharafatdinovich. "GLOBALLASHUV ASRIDAGI YOSHLARIMIZNING O'SMIRLIK DAVRIDAGI OTA-ONALAR BILAN MUNOSABATI." (2024).
4. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
5. Mambetiyarova, Venera, and Jansulu Tursinbaeva. "PERSONALITY PROBLEM IN SOCIAL PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 303-305.
6. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." *European International Journal of Pedagogics* 4.05 (2024): 16-19.
7. Alpamis, Bazarbaev, and Mambetiyarova Venera. "SOCIAL PSIXOLOGIYADA KISHI TOPARLAR PSIXOLOGIYASI." *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari* 31.2 (2024): 150-153.
8. Mambetiyarova, Venera, and Sulaymon Nazarov. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." *Modern Science and Research* 3.6 (2024).
9. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Nazarov Sulaymon. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." (2024).
10. Sipatdinov, Arman, and Venera Mambetiyarov. "KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOYLAHISH JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH SHARTLARI." *Modern Science and Research* 3.10 (2024): 269-273.
11. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi. "XARAKTER AKSENTUATSIYASI." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 50-55.
12. Venera, Mambetiyarova, and Shodiyorova Fazilat Obid Qizi. "SHAXSNING EMOTSIONAL JABHASI VA UNI O'RGANISH METODLARI." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 208-213.

Dekabr, 2024-Yil

13. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "TATBIQIY SOTSIAL PSIXOLOGIYA." Научный Фокус 2.19 (2024): 47-49.
14. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI." MASTERS 2.11 (2024): 9-16.
15. Rayimbayevna, Mambetiyarova Venera. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYS VA OILA INTEGRATSIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 37.2 (2024): 150-153.
16. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "ETNOPSIKOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI VA METODLARI." Modern education and development 15.7 (2024): 304-308.
17. Mambetiyarova, Venera, and Aytbike Oralbaeva. "DIN PSIXOLOGIYASINING ZAMONAVIY FANLAR TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 100-104.
18. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOIYLASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." Modern Science and Research 3.12 (2024): 601-604.
19. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
20. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Jumabayeva Marupa. "OTA-ONA VA FARZANDLAR MUNOSABATINING XUSUSIYATLARI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 20-23.
21. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Dawletbaeva Gumisay. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA OILA INTEGRATSIYASI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 34-37.
22. Maxsetbaeva, Dilnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNING GLOBAL O 'ZGARISHLARDAGI ROLI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 597-600.
23. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Musaeva Gulnur. "ETNOS VA MILLAT TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 38-45.

Dekabr, 2024-Yil

24. Bekbergenova, Diynara, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MOHIYATI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 593-596.
25. Mambetiyarova, Venera, and Feruza Xojametova. "ETNIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI TIZIMIDA ETNOSENTRIZMNING YUZAGA KELISH BOSQISHLARI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 106-110.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH